

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

СЕЗОННАЯ ФЕНОЛОГИЯ ЭКТОПАРАЗИТОВ В ЗООБИОЦЕНОЗАХ КАРАКАЛПАКСТАНА

А.Камалова¹., С.Мавланов¹., С.Атаниязов¹., А.Исмоилов²

*¹Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологий*

²Ветеринарный научно-исследовательский институт Узбекистана

Введение. Сегодня спрос населения мира на продукты животноводства, включая мясо, шерсть и коженое сырье, растет из года в год. Удовлетворение этого спроса, создание новых рабочих мест, дальнейшее увеличение объемов животноводческой продукции- важная задача.

Эктопаразиты, в частности иксодовые клещи и зоофильные насекомые, представляют серьезную угрозу для крупного рогатого скота и овец, содержащихся в специализированных животноводческих хозяйствах в некоторых районах республики Каракалпакстан. Изучение распространения, а также сезонной динамики эктопаразитов в этих регионах имеет важное значение для борьбы с ними. В последние годы в результате изменения формы собственности в животноводстве среди сельскохозяйственных животных растет число случаев заражения эктопаразитами и вызываемыми ими болезнями. В том числе гиаломмоз, бовиколиоз, псороптоз, саркоптоз, эстроз, мелофагоз и другие заболевания, приводящие к росту телят и ягнят, отставанию от их сверстников, снижению продуктивности, такой как производство мяса, молока, шерсти, кожи, потомство.

Поэтому актуальной проблемой является изучение фенологии эктопаразитов, паразитирующих в организме сельскохозяйственных животных, и распространения вызываемых ими паразитарных заболеваний.

Целью исследования. является изучение распространения и сезонной фенологии эктопаразитов в скотоводческих и овцеводческих хозяйствах в условиях Каракалпакстана.

Материалы и методы. Виды клещей, собранные у крупного рогатого скота в скотоводческих хозяйствах отдельных районов Республики Каракалпакстан, изучаются лабораторией арахноэнтомологии и акарологии Нукусского филиала Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии и научно-исследовательским институтом ветеринарии ("Атлас иксодоидных клещей" м."Колос", 1968, И.М.Ганиев и другие детерминанты (1959)), были определены с использованием детерминантов, представленных в их книгах и учебных пособиях, а также в литературе.

Собранные эктопаразиты хранили в пробирках. Каждый образец был помечен. На этикетке черным карандашом был нанесен номерной знак (номер), название фермы и хозяйства населения, место, время, когда был собран паразит, вид животного, возраст, части тела животного, с которых был собран эктопаразит.

Результаты. Исследовательская работа проводилась на животноводческих фермах и личных подворьях населения Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан по содержанию крупного рогатого скота и овец, то есть в условиях вторичных (антропогенных экотопов) и первичных биоценозов (зообиоценозов). Всего было использовано более 1200 голов крупного рогатого скота и более 2400 голов овец и коз.

Сезонное перемещение (эндемичная миграция) эктопаразитов в природе в исследуемых районах наблюдалось начиная со второй декады апреля с повышением температуры воздуха. В ходе исследований в зообиоценозах Нукусского и Караузакского районов в качестве основных свободноживущих зоопаразитов в организме крупного рогатого скота и овец были отмечены представители родов *Hyalomma* (*H.anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.scupense*, *H.detritum*), *Rhipicephalus* (*Rh.bursa*, *Rh.turanicus*), *Haemaphysalis*

(*H.sulcata*, *H.punctata*), *Dermacentor marginatus*, *Ixodes (I.ricinus)* эктопаразитов. Было обнаружено, что среди эктопаразитов доминируют виды родов *Hyalomma* и *Rhipicephalus*.

В ходе изучения сезонной фенологии эктопаразитов, в ходе проверок и наблюдений, проведенных в фермах “Дами-ата” Нукусского района, махалле “Саманбай” и специализирующихся на овцеводстве фермах “Нур Тилек Караузек” и махаллях “Куйбак” Караузакского района, по изучению степени поражения эктопаразитами имеющих животных, было установлено, что в регионах преобладают эктопаразиты *Hyalomma anatolicum*, *H.plumbeum*, *H.detritum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh.turanicus*, *Dermacentor marginatus*, отмечена встреча эктопаразитов шерстеедов, относящихся к родам *Bovicola* (*Bovicola ovis*, *Bovicola bovis*) (табл.1, Рис. 1).

Рисунок 1. Личиночные и имаго формы *Bovicola Ovis*

Таблица 1. Виды эктопаразитов, встречающиеся на территории Нукусского и Караузакского районов Республики Каракалпакстан

п/н	Виды эктопаразитов	Зараженные виды животных	Сезоны
1.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года зимой
2.	<i>Hyalomma detritum</i>		
3.	<i>Hyalomma plumbeum</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года нимфа
4.	<i>Hyalomma.scupense</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
5.	<i>Dermacentor marginatus</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
6.	<i>Rhipicephalus bursa</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах, зимой личинка и нимфа
7.	<i>Rhipicephalus turanicus</i>		
8.	<i>Haemaphysalis sulcata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
9.	<i>Haemaphysalis punctata</i>	крупный рогатый скот	В теплое время года
10.	<i>Hyalomma anatolicum</i>	овцы	В теплое время года
11.	<i>Bovicola ovis</i>	овцы	Во всех сезонах

12.	<i>Vovicola bovis</i>	крупный рогатый скот	Во всех сезонах
-----	-----------------------	----------------------	-----------------

Эти эктопаразиты были идентифицированы как сезонные зоопаразиты, паразитирующие в организме крупного рогатого скота и овец. Установлено, что их сезонное движение начинается в начале весеннего периода в зависимости от температуры внешней среды и совпадает с пиком их паразитического характера в летний период (табл. 1, Рис. 2).

В организме крупного рогатого скота эктопаразиты были обнаружены поштучно, в конце марта-начале апреля. А в июне и июле наблюдалось ускорение процесса их размножения. В результате проведенных нами научных исследований были зафиксированы пики заболеваемости эктопаразитозом крупного рогатого скота в летний период.

Рисунок 2. Спинной и брюшной вид клещей рода *Rhipicephalus*

В результате анализа проведенных нами исследований по изучению сезонной динамики заражения эктопаразитами овец и коз в хозяйстве “Кониратбай-Мехри” Нукусского района и в хозяйствах населения, относящихся к махаллям “Куйбак” Караузакского района и “Саманбай” Нукусского района, следует отметить, что показатель заражения эктопаразитами овец в зимний период составляет в среднем по сезону, в максимуме весной и летом- а в осенние месяцы установлено, что она минимальна.

Выводы. 1. Среди сельскохозяйственных животных в условиях Республики Каракалпакстан отмечено паразитирование преимущественно эктопаразитов 12 видов - *Hyalomma anatolicum*, *H. plumbeum*, *H. scupense*, *H. detritum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rh. turanicus*, *Haemaphysalis sulcata*, *H. punctata*, *Dermacentor marginatus*, *Ixodes ricinus*, *Vovicola bovis*, *B. ovis*.

2. Установлено, что в условиях Каракалпакстана сезонная фенология эктопаразитов, то есть клещей, у крупного рогатого скота и овец на животноводческих фермах начинается со второй декады апреля, а пик наблюдается в июне-июле.

3. Среди сельскохозяйственных животных было обнаружено, что эктопаразиты, вызывающие энтомозы, а именно бовикола, маллофаги и т.д., в изобилии встречаются в зимние и весенние месяцы.

Список литературы

1. Балашов Ю.С. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоночных // - Санкт-Петербург: Наука, 2009. - С. 106-357.
2. Глазунов Ю. В., Некоторые аспекты фенологии иксодовых клещей на юге Тюменской области // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – No 6. – С.746.
3. Kamalova, A. I., & Sh, I. A. (2025). EKTOPARAZITOZLARGA QARSHI KURASHISH TADBIRLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI.
4. Pulotov, F. S., Ismoilov, A. S., Raximov, M. Y., Boltayev, D. M., & Djalolov, A. A. (2025, April). ECHKILAR JUNXO'RLARINING FAUNASI: <https://doi.org/10.5281/zenodo>.

15362111. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 152-156)..
5. Исакова Д.Т. Шакарбаев Е.Б. Ветеринарная паразитология. Издательство "Ношир", 2017. – с. 231-252.
 6. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
 7. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.
 8. Мавланов, С., Камалова, А., Пулотов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.
 9. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ИЗУЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИКСОДОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТАХ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.
 10. Ismoilov, A. S., & Kamalova, A. I. (2025, April). ZOOFIL HASHAROTLARGA QARSHI KARATIN-50 PREPARATINING INSEKTITSID SAMARADORLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360108>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 2, pp. 127-130).
 11. Федотов, Д. Н., Комилжонов, С. К., & Кучинский, М. П. (2019). Структурно-функциональная характеристика яичников у крупного рогатого скота при применении витаминно-минерального препарата «Антимиопатик».
 12. КОМИЛЖОНОВ, С. ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ: РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Витебск-Самарканд, 30 января 2025 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск.
 13. Юнусов, Х. Б., & Комилжонов, С. К. (2025). Влияние витаминно-минерального препарата на обмен некоторых минеральных веществ в крови у крупного рогатого скота.
 14. ЮНУСОВ, Х., & КОМИЛЖОНОВ, С. РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ. Витебская государственная академия ветеринарной медицины КОНФЕРЕНЦИЯ: РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: К 100-ЛЕТИЮ ВИТЕБСКОЙ ОРДЕНА" ЗНАК ПОЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ Витебск, 04–05 ноября 2024 года Организаторы: Витебская государственная академия ветеринарной медицины.
 15. Бакиров, Б., Рузикулов, Н. Б., & Сейпуллаев, А. К. (2024). ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «MIOSTA H®» НА СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния*, (3), 89-95.
 16. Досумбетович, А.С., и Кутлимуратович, С.А. Эффективные методы лечения скрытого хронического эндометрита у крупного рогатого скота в Каракалпакстане. *Академия Глоб*, 2 (05), 240-244.
 17. Хайдарова, Ш. Р. (2024). ДОКЛАД НА НМС КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРА В ЛИНГВИСТИКЕ».

18. Xolmuratov, I. (2024). Janubiy Qoraqalpog'istondagi birikmali oykonimlarning o'ziga xos xususiyatlari. *IMRAS*, 7(3), 140-144.
19. Berdiyev, B. Konvensial Yondashuv Asosida Talabalarni Mustaqil Ta'lim Olish Samaradorligining Didaktik Imkoniyatlarini Rivojlantirish. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 675762.
20. Xolmuratov, I. (2023). QORAKO'LCHLIKNI RIVOJLANTIRISHDA JUN MAHSULOTLARINING MUHIMLIGI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 371-374.
21. Холмуратов, И. (2021). Этимологический анализ некоторых ойконимов Южного Каракалпакстана. *Электронный инновационный вестник*, (2), 23-24.